

QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA TUG‘ILISH KO‘RSATKICHINING DINAMIKASI VA TENDENSIYALARINI STATISTIK TAHLILI

Yeshniyazov Djamshid Djaxangirovich

Kadrlar malakasini oshirish va statistik tadqiqotlar instituti

mustaqil izlanuvchisi (PhD)

Toshkent, O‘zbekiston

jamshide@mail.ru

Annotatsiya: Mazkur tezisda, Qoraqalpog‘iston Respublikasida tug‘ilishlar soni va koeffitsienti yillar kesimida hamda shahar qishloq kesimida o‘zaro taqqoslanib tahlil qilingan. Shuningdek, Qoraqalpog‘iston Respublikasining 17 ta tuman shahri 2023 yilda tug‘ilish koeffitsienti ko‘rsatkichlari mezonlar asosida guruhlariga ajratilgan.

Kalit so‘zlar: Tug‘ilganlar soni, tug‘ilish koeffitsienti, tug‘ilishning umumiy koeffitsiyenti.

Аннотация. В данном тезисе были сопоставлены и проанализированы число и коэффициент рождаемости в Республике Каракалпакстан по годам, а также в городской и сельской местности. Также 17 районных городов Республики Каракалпакстан были разделены на группы по показателям рождаемости в 2023 году.

Ключевые слова: Число рождений, рождаемость, общий коэффициент рождаемости.

Abstract: In this thesis, were analyzed the number and birth rate in the Republic of Karakalpakstan by comparing by year, as well as in urban and rural areas. Also, 17 district cities of the Republic of Karakalpakstan were divided into groups according to fertility rates in 2023.

Keywords: Number of births, birth rate, total birth rate.

KIRISH

Har bir davlatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida demografik jarayonlarning roli katta bo‘lib, aholi o‘sishi, joylashuvi, demografik tarkibi va boshqa muhim jihatlarni ilmiy o‘rganish muhim hisoblanadi. Aholi ham ishlab chiqaruvchi kuch, ham iste‘molchi sifatida jamiyat taraqqiyotida hal qiluvchi rolga ega. Respublikada barqaror va samarali iqtisodiyotni shakllantirishga qaratilgan iqtisodiy islohotlar markazida demografik vaziyat turadi.

O‘zbekistonda o‘ziga xos demografik vaziyat vujudga kelgan bo‘lib, u aholi o‘sish sur‘atining o‘sishi, tug‘ilish darajasining ortishi, o‘lim ko‘rsatkichlarining pasayishi, shu bilan bir vaqtda mehnatga layoqatli yoshdagi aholi sonining ko‘payishida o‘z aksini topmoqda.

Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2022 yil 20 dekabr kuni Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga yo‘llagan murojaatida, o‘tgan yili mamlakat aholisi 36 milliondan oshib, har yili 900 ming yangi avlod kirib kelayotganini ta’kidladi. Biz O‘zbekiston deb atalmish katta va inoq oilaning har bir a’zosi tinch va farovon hayot kechirishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratishga harkat qilayabmiz. Odamlar bizdan yangi maktablar, bolalar bog‘chalari va shifoxonalarni qurishimizni, ta’lim va tibbiyot sifatini yaxshilashimizni, ichimlik suvi va elektr energiyasi, yo‘llar va transport bilan bog‘liq muammolarini hal qilishimizni, ish o‘rinlari sonini ko‘paytirishimizni, tadbirkorlik uchun yangi imkoniyatlar yaratishimizni, adolatni ta’minlashimizni, ovoragarchilik, byurokratiya va korrupsiyani yo‘q qilishimizni kutmoqdalar. Shuning uchun yangi O‘zbekiston o‘zgarishida “Avvalo - shaxs, keyin - jamiyat va davlat” tamoyili asos bo‘lib xizmat qiladi[1].

Aholi soni dinamikasini o‘rganish uning o‘zgarishi asosiy tendentsiyasini kuzatish, ushbu o‘zgarishlarning asosiy sabablarini aniqlash, dinamik jarayonlarga ta’sir qiluvchi, belgilovchi omillar ta’sirining iqtisodiy va demografik oqibatlarini aniqlash imkonini beradi. Shuni ta’kidlash kerakki, iqtisodiy va siyosiy omillarning o‘zi aholi soni dinamikasiga va aholining demografik va ijtimoiy xususiyatlarining tarkibiy o‘zgarishiga bevosita ta’sir qiladi. Mamlakat hududida ham, undan tashqarisida ham erkin harakatlanish qobiliyati, professional sohada muvaffaqiyatga

erishishga e'tibor qaratish, bandlikdagi o'zgarishlar, dunyoning istalgan nuqtasidan ishlash qobiliyati bularning barchasi aholi sonini hududlar, mehnat sohalari, mehnat bozorlari va boshqalar o'rtasida qayta taqsimlashga olib keladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Aholi takror barpo bo'lishining asosiy tarkibiy qismlaridan biri bu tug'ilish darajasi, ya'ni ma'lum bir aholi orasida tug'ilish darajasi. Aholi takror barpo bo'lishi rejimi tug'ilish jarayoniga bog'liq bo'lib, u asosan aholining tabiiy o'sishi va dinamikasini belgilaydi.

Tug'ilish darajasi o'zgarishsiz qolmaydi, ya'ni doimiy ravishda o'zgarib turadi. Tug'ilishning o'zgarishi turli omillar ta'siri ostida sodir bo'ladi. Ko'pgina mutaxassislarning fikriga ko'ra, tug'ilish jarayoniga ta'sir qiluvchi asosiysi omillar qatoriga mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining oila turidagi o'zgarishlarga, uning funktsiyalariga, oila a'zolari o'rtasidagi munosabatlarga ta'siri kiradi. Ammo bu omil ham turli mahalliy sharoitlarda tug'ilish darajasiga turlicha ta'sir qiladi. Bu, birinchi navbatda, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasi va sur'atlarining hududiy farqlari bilan bog'liq. Bu farqlar yanada aniqroq omillar ta'sirida, ya'ni tug'ish yoshidagi ayollar soni, ularning yosh tarkibi, bandlik darajasi, nikohlar soni va nikoh tuzuvchilarning yoshi, turmush o'rtoqlarning madaniy va ma'rifiy darajasi, daromad va oila darajasi, xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi, bolalarni maktabgacha ta'lim muassasalari bilan ta'minlash darajasi, an'analar, etnik-madaniy, diniy va boshqa ko'plab omillar ta'sirida kuchliroq ko'rinadi.

Tug'ilish jarayonining ko'lami haqida umumiy tasavvurni tug'ilishning mutlaq soni bo'yicha olish mumkin (1-jadval).

1-jadval

Qoqalalpog'iston Respublikasida 2003-2023 yillarda tug'ilganlar soni dinamikasi

Yillar	Jami	Shahar	Qishloq	O'sish sur'ati (zanjirli),%		
				Jami	shahar	qishloq
2003	32165	14084	18081	95,3	95,3	95,3
2004	35195	16391	18804	109,4	116,4	104,0

Yillar	Jami	Shahar	Qishloq	O‘shish sur‘ati (zanjirli),%		
				Jami	shahar	qishloq
2005	32456	15266	17190	92,2	93,1	91,4
2006	35203	16417	18786	108,5	107,5	109,3
2007	36607	17648	18959	104,0	107,5	100,9
2008	38788	18170	20618	106,0	103,0	108,8
2009	40120	18971	21149	103,4	104,4	102,6
2010	37942	18548	19394	94,6	97,8	91,7
2011	35840	17670	18170	94,5	95,3	93,7
2012	38207	18056	20151	106,6	102,2	110,9
2013	39100	18546	20554	102,3	102,7	102,0
2014	40883	19347	21536	104,6	104,3	104,8
2015	41345	19346	21999	101,1	100,0	102,1
2016	39427	18433	20994	95,4	95,3	95,4
2017	37754	17419	20335	95,8	94,5	96,9
2018	40108	18193	21915	106,2	104,4	107,8
2019	41137	18580	22557	102,6	102,1	102,9
2020	39286	17826	21460	95,5	95,9	95,1
2021	40272	19172	21100	102,5	107,6	98,3
2022	42835	20754	22081	106,4	108,3	104,6
2023	44021	21017	23004	102,8	101,3	104,2

Manbaa: O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi statistika portalining rasmiy sayti: <https://siat.stat.uz>.

Yuqoridagi jadvaldan ko‘rinib turibdiki so‘nggi 3 yil ichida Qoraqalpog‘iston Respublikasida tug‘ilishlar soni, jumladan ham shahar, ham qishloq joylarda doimiy o‘shib borgan. Faqatgina 2003, 2005, 2010, 2011, 2016, 2017, 2020 yillarda respublikada qayd etilgan tug‘ilishlar soni shahar joylarda ham, qishloq joylarda ham o‘tgan yilga nisbatan pasaygan. Agar yillarga e‘tibor beradigan bo‘lsak, deyarli har besh yildan tug‘ilishlar soni pasayish tendentsiyasiga ega bo‘layotganini ko‘rishimiz mumkin.

2023 yilda tug‘ilishlar soni 2013 yilga nisbatan 12,6%, shahar joylarida 13,3%ga qishloq joylarida esa 11,9%ga, 2003 yilga nisbatan esa jami tug‘ilishlarda 36,9%ga, shahar joylarida 49,2%ga, qishloqlarda esa 27,2%ga o‘sganini kuzatishimiz mumkin.

Kuzatilayotgan yillarda eng kam tug‘ilish ko‘rsatkichi 2003 yili kuzatilgan bo‘lib, 32 165 nafarni tashkil etgan bo‘lsa, so‘nggi ikki yilda tug‘ilishlar soni eng ko‘p qayd etilgan bo‘lib mos ravishda 2022 yilda 42 835 va 2023 yilda 44 021 nafar chaqaloqlar tug‘ilgan.

Eng oddiy tug‘ilish ko‘rsatkichlarining dinamikasi – tug‘ilishning umumiy koeffitsiyenti - mutlaq ko‘rsatkichlar bilan bir xil tendentsiyani ko‘rsatmoqda (2-jadval).

2-jadval

Qoqaalpog‘iston Respublikasida 2003-2023 yillarda tug‘ilish koeffitsiyenti soni dinamikasi (har 1000 kishiga nisbatan promille)

Yillar	Jami	Shahar	Qishloq	O‘shish sur‘ati (zanjirli),%		
				Jami	shahar	qishloq
2003	20,6	18,4	22,8	94,5	94,8	94,6
2004	22,4	21,4	23,5	108,7	116,3	103,1
2005	20,6	19,9	21,3	92,0	93,0	90,6
2006	22,3	21,3	23,2	108,3	107,0	108,9
2007	23,0	22,8	23,2	103,1	107,0	100,0
2008	24,1	23,2	25,0	104,8	101,8	107,8
2009	24,7	23,1	26,3	102,5	99,6	105,2
2010	22,7	22,3	23,1	91,9	96,5	87,8
2011	21,2	21,1	21,4	93,4	94,6	92,6
2012	22,4	21,4	23,4	105,7	101,4	109,3
2013	22,7	21,7	23,7	101,3	101,4	101,3
2014	23,4	22,3	24,4	103,1	102,8	103,0
2015	23,3	22,0	24,5	99,6	98,7	100,4

Yillar	Jami	Shahar	Qishloq	O‘sish sur‘ati (zanjirli),%		
				Jami	shahar	qishloq
2016	21,9	20,7	22,9	94,0	94,1	93,5
2017	20,6	19,4	21,9	94,1	93,7	95,6
2018	21,6	20,0	23,2	104,9	103,1	105,9
2019	21,8	20,1	23,5	100,9	100,5	101,3
2020	20,6	19,0	22,0	94,5	94,5	93,6
2021	20,8	20,2	21,4	101,0	106,3	97,3
2022	21,8	21,6	22,0	104,8	106,9	102,8
2023	22,1	21,6	22,6	101,4	100,0	102,9

Manbaa: O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi statistika portalining rasmiy sayti: <https://siat.stat.uz>.

Kuzatilayotgan davrlar ichida eng katta tug‘ilish koeffitsiyenti ko‘rsatkichi 2008 hamda 2009 yillarga to‘g‘ri kelgan bo‘lib, mos ravishda 24,1 promille va 24,7 promilleni tashkil etgan. Eng past ko‘rsatkich 20,6 promille bo‘lib, 2003, 2005, 2017, 2020 yillar kuzatilgan.

Tug‘ilishning mutloq ko‘rsatkichi hamda koeffitsiyentlarini o‘zaro taqqoslaydigan bo‘lsak, eng katta va eng kichik ko‘rsatkichlar yillar kesimida turlicha taqsimlangan, ya‘ni mutloq ko‘rsatkich bir yilda katta bo‘lsa (2023 yilda 44 021 nafar), koeffitsiyent ko‘rsatkichi bo‘yicha boshqa yilda katta (2009 yilda 24,7 promille) bo‘lgan. Buni aholining o‘rtacha soni bilan izohlash mumkin.

Shahar va qishloqlarda tug‘ilishning umumiy koeffitsientidagi farqlar alohida qiziqish uyg‘otmoqda. Tadqiqot davomida shahar joylarida tug‘ilishning umumiy koeffitsienti qishloq joylaridagi ko‘rsatkichidan yuqoriligini ko‘rishimiz mumkin va eng katta farq 2003 hamda 2019 yillarda kuzatilgan bo‘lib mos ravishda 2,2 va 1,7 promilleni tashkil etgan. 2011 hamda 2022 yillarda esa ushbu ko‘rsatkich deyarli bir xil bo‘lib, farq mos ravishda 0,1 hamda 0,2 promilleni tashkil etgan.

So‘nggi uch yilda tug‘ilishning umumiy koeffitsienti o‘sgan bo‘lib, basis davr bilan (2003 yil) taqqoslaganda 2023 yilda 1,5 promillega yoki 7,3%ga o‘sgan,

jumladan shahar joylarda 3,2 promille yoki 117,4%ga o‘sgan, qishloq joylarda esa 0,2 promillega yoki 0,8%ga kamayganligini ko‘rishimiz mumkin.

Qoraqalpog‘iston Respublikasining 17 ta tuman shahar orasida 2 tasida tug‘ilish koeffitsienti 18 promilledan past, 4 tasida esa mazkur ko‘rsatkich 23 promille va undan yuqori ko‘rsatkichga ega (Jadval 3).

3-jadval

Qoraqalpog‘iston Respublikasi tuman shaharlarining tug‘ilish koeffitsienti bo‘yicha taqsimlanishi, 2023 yil, har 1000 kishiga nisbatan promille

Tug‘ilishning umumiy koeffitsienti bo‘yicha tuman shaharlar guruhi	Tuman shaharlar soni
18 promillegacha	2 ta (Bo‘zatov, Shumanay)
18-19	5 ta (Kegeyli, Taxiatosh, Taxtako‘pir, Qorao‘zak, Mo‘ynoq)
20-22	6 ta (Xo‘jayli, Qanliko‘l, Qo‘ng‘irot, Nukus shahri, Chimboy, To‘rtko‘l)
23 va undan yuqori	4 ta (Amudaryo, Beruniy, Nukus, Ellikqala)

Manaa: O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligining rasmiy sayti: <http://www.stat.uz> ma‘lumotlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan

Kuzatilayotgan davrning so‘nggi o‘n yilligida Beruniy, Ellikqala, Nukus, Amudaryo tumanlarida tug‘ilish koeffitsiyenti 20 promilledan yuqori bo‘lib, shu jumladan respublika ko‘rsatkichidan ham yuqori darajada bo‘lganligini, shuningdek, Bo‘zatov, Shumanay, Taxiatosh, Taxtako‘pir tumanlarida 18 promille va undan past ko‘rsatkichga ega bo‘lganligini ko‘rishimiz mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagi tahlillar asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

- Qoraqalpog‘iston Respublikasi so‘nggi 3 yil ichida Qoraqalpog‘iston Respublikasida tug‘ilishlar soni, jumladan ham shahar, ham qishloq joylarda doimiy o‘tib borgan. Yillar kesimida har besh yildan tug‘ilishlar soni pasayish tendentsiyasiga ega bo‘lgan.

- Tug‘ilishning mutloq ko‘rsatkichi hamda koeffitsiyentlarini o‘zaro taqqoslaydigan bo‘lsak, eng katta va eng kichik ko‘rsatkichlar yillar kesimida turlicha taqsimlangan, ya’ni mutloq ko‘rsatkich bir yilda katta bo‘lsa, koeffitsiyent ko‘rsatkichi bo‘yicha boshqa yilda katta bo‘lgan.

- 2023 yilda Qoraqalpog‘iston Respublikasida 3 ta tumanda tug‘ilish koeffitsiyenti 20 promilledan yuqori bo‘lib, shu jumladan respublika ko‘rsatkichidan ham yuqori darajada bo‘lgan. Shuningdek, 4 ta tumanida 18 promille va undan past ko‘rsatkichga ega bo‘lgan.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, tug‘ilishlar soni ko‘pligi, kelajakda aholi sonining oshishi olib keladi, bu o‘z navbatida yaqin kelajakda bog‘chalar, maktab, oliy o‘quv yurtlarida, kasalxonalarda joylarni to‘g‘ri rejalashtirish, bandlikni ta‘minlash bo‘yicha tegishli chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. 2022-yil 20-dekabr kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy majlisga va O‘zbekiston xalqiga murojaatnomasi;

2. Абдурахмонов Қ.Х. ва бошқалар. /Зокирова Н.К., Шоюсупова Н.Т., Габзалилова В.Т., Абдураманов Х.Х., Абдурахмонова Г.К., Шакаров З.Г. Демография. Дарслик. - Т.: “IQTISODIYOT”, 2014. -364 б.

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligining rasmiy sayti: <http://www.stat.uz>;

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi statistika portalining rasmiy sayti: <https://siat.stat.uz>.